

- Gadotti, A.
2005 Gilgameš, Enkidu and the Netherworld' and the Sumerian Gilgameš Cycle. Ph.D. dissertation. The Johns Hopkins University.
- Karahashi, F.
2000 Sumerian Compound Verbs with Body-Part Terms. Ph.D. dissertation. University of Chicago.
- Michalowski, P.
2008 The Mortal Kings of Ur: A Short Century of Divine Rule in Ancient Mesopotamia. Pp. 33–45 in *Religion and Power: Divine Kingship in the Ancient World and Beyond*, ed. N. Brisch. Oriental Institute Seminars 4. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.
- Rositani, A.
2003 *Rim-Anum Texts in the British Museum*. Nisaba 4. Rome: Di.Sc.A.M.
- Rubio, G.
2003 Early Sumerian Literature: Enumerating the Whole. Pp. 131–42 in *De la tablilla a la inteligencia artificial: Homenaje al Prof. J.L. Cunchillos*, Vol. I, eds. J.-P. Vita and A. González Blanco. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo.
2006 Shulgi and the Death of Sumerian. Pp. 167–79 in *Approaches to Sumerian Literature* (F. Vanstiphout), eds. P. Michalowski and N. Veldhuis. CM 35. Leiden: Brill.
2007 Sumerian Morphology. Pp. 1311–64 in *Morphologies of Asia and Africa*, vol. 2, ed. A. S. Kaye. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
2009 Sumerian Literature. Pp. 11–75 in *From an Antique Land: An Introduction to Ancient Near Eastern Literature*, ed. C. Ehrlich. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Sefati, Y.
1998 *Love Songs in Sumerian Literature*. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press.
- Thomsen, M.-L.
1984 *The Sumerian Language*. Mesopotamia 10. Copenhagen: Academic Press.
- Veldhuis, N.
2004 *Religion, Literature, and Scholarship: The Sumerian Composition "Nanše and the Birds."* CM 22. Leiden: Brill/Styx.
- Wasserman, N.
1995 CT 21, 40–42: A Bilingual Report of an Oracle with a Royal Hymn of Hammurabi. RA 86: 1–18.
2003 *Style and Form in Old-Babylonian Literary Texts*. CM 27. Leiden: Brill/Styx.
- Woods, C.
2008 *The Grammar of Perspective: The Sumerian Conjugation Prefixes as a System of Voice*. CM 32. Leiden: Brill.

Aaron Shaffer, *Ur Excavation Texts VI. Literary and Religious Texts, Third Part. With a contribution by Marie-Christine Ludwig*. London: The British Museum Press, 2006. 36 pp., 100 pl. ISBN 0-7141-1161-9; 978-0-7141-1161-2. £45.00.

Compte rendu de P. Attinger, Université de Berne.

Ce volume très attendu clôt la publication des textes littéraires, religieux et scolaires découverts à Ur durant les fouilles poursuivies par Sir Leonard Woolley entre 1922 et 1934. Il est essentiellement l'oeuvre du regretté Aaron Shaffer, qui y travailla quelque quarante ans (avant tout durant ses vacances), mais ne put l'achever avant sa mort en avril 2004. La tâche de mener à terme l'ouvrage fut reprise par C. Walker, assisté par M.-C. Ludwig. Mme Ludwig fit une nouvelle copie de 23 textes (certaines des copies de Shaffer s'étaient détériorées au cours des années) et "checked all of the other copies in detail against the original fragments and made changes where necessary" (p. 9).

Après une introduction de M.-C. Ludwig et C. Walker suivent un catalogue des textes établi par Shaffer (je l'aurais souhaité un peu plus détaillé; pp. 11–26), l'indication des dimensions des tablettes (pp. 27–31),

une liste des numéros de chantier et des provenances des tablettes publiées dans *UET VI/1-3* (pp. 32-35), une liste des “joins” (p. 36), quatre photos d'*UET VI/10 + 433* (texte S de la *Descente d'Innana aux Enfers*) et 96 planches contenant les autographies.

Cet ouvrage est d'une très grande richesse. On y trouve non seulement des duplicats d'un bon nombre de compositions déjà connues, mais également bien des oeuvres nouvelles, avant tout sumériennes, mais aussi akkadiennes (par ex. le n° 919, un texte pseudo-épigraphique de date néobabylonienne dans lequel le roi Sulgi nous narre, à la première personne, sa victoire sur Assur et les Scythes(?); édité dans Frahm 2006).

Les pages qui suivent seront consacrées essentiellement aux nouvelles leçons que nous livrent les textes d'*UET VI/3* pour les “classiques” de la littérature sumérienne¹. Si le duplicat était jusqu'alors inconnu, je relève aussi systématiquement que possible les divergences par rapport à la dernière édition ou, en l'absence d'édition moderne, par rapport au texte composite d'ETCSL. Si le texte a déjà été utilisé dans la dernière édition, mais l'autographie n'avait pas encore été publiée (par ex. n° 489 = *GiĦ A*, texte UrA), je ne mentionne que les cas où mes lectures divergent de celle de l'éditeur². Si en revanche les autographies ont déjà été publiées antérieurement (cela vaut surtout pour les n°s 417-419 = *Innana et Šukaleduda*), je ne fais pas de commentaire.

Depuis sa parution, *UET VI/3* a été l'objet de deux comptes rendus substantiels (Römer 2007 et surtout Bauer 2007³) et d'une note *NABU* importante où sont proposées quelques nouvelles identifications (Zólyomi 2006). Je ne répéterai normalement pas leurs remarques — ni naturellement celles du catalogue d'*UET VI/3*. Mon compte rendu doit donc être utilisé conjointement avec les travaux de mes devanciers.

***Voyage d'Enki à Nippur*: 415-416.**

Edition: Al-Fouadi (1969). Nouveaux dupl.⁴: Attinger (1993: 34); ajouter Sommerfeld (1992: 151/161), IB 1896 (3-7); *BBVOT* 3, 79 (i = 11-25; ii = 44-53; iii = 81-95; iv = 113-124); *SLTNi* 43 (Zólyomi 2003: 95-108).

L. 12: šu te š₂-bi b[a...] (416:7) // šu-ta₃ ba-ni-in-du₁₁ //; comp. šu-ta b(-) ba-ni-i [n-x] dans H?
— L. 17: ġe₆(-) ri^{1p}(MUŠ₃)⁵(-) im- (416:12; sandhi pour ġe₆ ar₂ im-).

***Innana et Ebiĥ*: 744 (Zólyomi 2006).**

Editions: Attinger (1998); Jaques (2004; édition partielle).

***Descente d'Innana aux Enfers*: 420-436⁶, 437 face-revers 1-6, 456 (123-127).**

Editions: Sladek (1974), Alster (1996; édition partielle). Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 39); ajouter Veldhuis (2000: 74 sq./90), UM 29-16-35 face (26-35; version cassite divergente).

1. A l'exception des dialogues (n°s 629-642), dont il n'existe ni édition ni texte composite dans ETCSL. Mme Catherine Mittermayer m'a fait plus d'une suggestion concernant la lecture de passages difficiles (*infra* C.M.); qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance. Pour le système de translittération adopté, v. Attinger dans Mittermayer 2006 et Attinger 2007. Les abréviations utilisées sont en général celles usuelles en assyriologie (pour les compositions sumériennes, v. toutefois Attinger 1993: 31-59).

2. Delnero 2006, qui contient les partitions de la décade (pp. 1858-2474), n'a pas été utilisé comme texte de référence, car l'ouvrage (non encore publié) est de diffusion très restreinte.

3. Qui contient aux pp. 400-403 une très précieuse concordance entre les anciens et les nouveaux numéros d'*UET VI/3*.

4. Dans les pages qui suivent, je signale les duplicats parus après (/omis dans) la dernière édition.

5. Delnero (2006: 2250) lit ar.

6. 425: ll. 5'-8' = 139-142; 432: le fragment copié est *UET VI/3*, 890; C.B.F. Walker publiera *UET VI/3*, 432 dans un avenir prochain.; 433: v. aussi Ferrara 2006 (la tablette ayant déjà été translittérée et traduite par S.N. Kramer et B. Alster [catalogue p. 11], les variantes n'ont pas été relevées ici).

L. 9b (// E i 6'): urim⁵ki-¹a¹ e₂-delmun-na^{ki} [...] (437:5'). — **L. supplémentaire après 9b**: ¹ararma₍₂₎^{ki}-a e₂-m[e]²-u[r₄²-ur₄...] (437:6'). — **L. 10**: adab^{ki} (437:9'; omet le locatif). — **L. 11**: ¹nibru^{ki} (437:4'; omet le locatif). — **L. 12**: e₂¹²-ḥur-saḡ-[kalam-ma] (437:10'). — **L. 17**: [¹uḡṣ]u-gur kara₂-da ¹x¹ [...] (437:16'). — **L. 18**: [x]-¹x¹-a au lieu de ḥi-li (437:17'). — **L. 20**: ¹x¹-ni au lieu de gaba-na (437 rev. 2). — **L. 28**: [x]-a-ni ga-ša-an-an-[...] (437 rev. 3). — **L. 29**: sugal₇ zi ¹ša₃² e₂-an¹-[na...] (437 rev. 4). — **L. 31**: ¹ra¹-gaba e-ne-¹x¹ ge-en-g[...]/¹e-ne-⟨eḡ₃(?)⟩ ša-ra-ab-du₁₁-ga-ḡu₁₀ [...] (437 rev. 5 sq.; version divergente). — **L. 64**: ¹d¹innana au lieu de ¹ga-ša-an-na (420:5'). — **Ll. 124–126**: [...] -ni-ta ^{ḡes-tuḡ}ḡešt¹u¹ b[a-...] / [...] umun₇-bi ¹si¹-ḡar ¹bi₂²-x¹-[...] / [...] ¹x umun₇-bi ¹si¹-ḡar ḥe₂-¹x¹-[...] (456:2'-4'); pour la l. 126, comp. le dupl. CT 58, 49:12': [...] umun₇-bi si-ḡar-bi bar(MAŠ)-bi bi₂¹²-ib₂-us₂. — **L. 127**: [¹d]innana (421:3'; -ra omis). — **L. 162 ou 163d**⁷: si-a me kur-ra-ke₄ (...) (424 rev. 3'; omet ¹dinnana). — **Ll. 163a–163e** = K 13'-17' // P 6-10 // 423:7'-[11'] (omises dans les textes composites de Sladek et d'ETCSL). Texte reconstruit: KA₂.GAL min-kam-ma (// [a]š₃-kam-ma) ku₄-ku₄-da-ni-¹ta¹ / ḥi-li saḡ-ki-na lu₂ ba-da-an-zi / [t]a-am₃ (// [a-na-a]m₃) e-ne (//) / [si-a ¹d]innana me kur-ra-ke₄/ka šu al-du₇-du₇ / ¹d¹innana¹ ḡarza kur-ra-ke₄ ka-zu na-be₂-e (P // na-an-[...] (K)). — **L. 164**: GIR.GIR-nam²-ma-ni ¹ugu₆-ni-še₃ lu₂ ¹x¹ [...] / ¹zi₂-zi₂-LI¹-ma-ni⁸ ¹igi¹-ni-še₃ im¹²-ma¹²-an-¹x¹ [...] (424 rev. 5' sq.), [GI]R².G[IR²...] / NUN.NUN-ma-¹x¹ [...] (426:1' sq.). GIR.GIR (aussi dans P [Ur]: GIR.GIR-ma-ni) est énigmatique; comme il est attesté dans probabl. trois duplicats, ce ne saurait guère être une graphie non-standard de la version principale GAM.GAM-ma(-a)-ni (comp. aussi l. 122). ¹zi₂-zi₂-LI¹ a les apparences d'être une graphie non-standard de zil-zil, mais le -ma- suivant NUN.NUN (122 L, 164 E(?), O(?), c(?), et 426:2') et zi₂-zi₂(-LI) (P et 424 rev. 6') est inexplicable. — **L. 166**: ^{ḡes}ḡa-za(-)nin-a-¹x¹ [...] (426:4'); repose sur une réinterprétation (sous dictée?) de ^{ḡes}ḡu-za-ni-ta. — **L. 167**: ¹da-nun-ke₄-e-ne [...] (426:5'). — **L. 168**: ¹igi¹ mu-un-ši-bar(MAŠ) [...] (426:6'). — **L. 170**: saḡ mu-da-TUKU₄TU[KU₄...] (426:7'); comp. 356 S (Ur) ¹saḡ¹ [mu-u]n-da-TUKU₄TUKU₄ gu₃ nam-da₆ dugud-[dam] // gu₃ i-NE-de₂ (glose *i-si-ši-ma*) gu₃ nam-da₆-da₆-ga (glose *ša-se-e ar-ni*) (U) // (C.M.). — **Ll. 171–172**: ¹x(x)¹ du₁₇-ra⁹ ¹usu₃ niḡ₂¹ s[āḡ...] / ^{ḡes}ḡag-ta [...] (426:8'-9'); du₁₇-ra est une graphie non-standard de dur₁₁-ra "malade". — **L. 185**: [mu-lu kur-ra]-ke₄¹² (427:7'); lu₂ kur-ra na-ba-da-a[n-...] (428:2). — **L. 187**: [... zadim(?)]-ke₄¹ (429:1'). — **L. 188**: [...] naḡar¹²-ke₄ (429:2'). — **L. 190**: [¹d]nin-šu]bur¹²-ra-ka (429:4'). — **L. 191**: bi₂¹²-du₁₁ ki-gal-š[e₃²...] (429:5'). — **L. 209**: ur[u₂-zi₂-ib^{ki}] (430:1'). — **L. 211**: igi aia ¹d¹[...] (430:3'). — **Ll. 348–353**: 426¹⁰ a une version partiellement différente: ^{ḡes}ḡašḡur gu-la [kul]-aba₄^{ki} ¹x¹ [...] / ¹dum-u-z[i] para₁₀-maḥ-[-...]-tuš / maḥ-a [tu]š-a [dur₂ bi₂]-in-ḡar / 350) ḡulla¹²(KAR)-¹e¹²-[ne] ¹x¹-a-ni [bi₂]-¹in¹²-dab₅ / [...] mu-na-ra-dub-dub-b[u-x] / [...] mu-na-TUKU₄.TUKU₄-¹e¹-[x] / [...] ¹mu]-[un]-¹ta₃¹-ta₃-[...].

Lugale: 476–479.

Edition: van Dijk (1983). Textes: B₅; aussi AUWE 23, 110; e₁; aussi CTN 4, 197. Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 49); ajouter Al-Rawi (1995; 4 textes); St.M. Maul, CTMMA 2 202/pl. 61 n° 43 (l. 311).

L. 19: du₁₀-ge-da-a-¹ni¹ (476 f. 17'). — **L. 21**: n[am t]ar-re-da-¹a¹-ni (476 f. 19'). — **L. 22**: [mi-ni]-in-ḡal₂ (476 f. 20'). — **L. 50**: [...] -i b₂-ge₄ (476 rev. 25').

7. Pour 163a–163e, v. *infra ad loc.*

8. Comp. zi₂-zi₂-¹ma¹²-ni dans P (Ur).

9. ¹e¹-ne-ra est épigraphiquement possible, mais ne donnerait guère de sens ici; ¹munus¹-a du₁₇-ra n'est pas non plus exclu, mais serait grammaticalement difficile (-a).

10. Considéré originellement, mais probablement à tort, comme un fragment de S; cf. catalogue p. 12 à propos des n°s 433 et 436.

Ninurta et la tortue: 480, 655(?), 715(?) (Zólyomi 2006).

Edition: Alster (2006).

Voyage de Ninĝešzida aux Enfers: 481.

Edition: Jacobsen/Alster (2000).

L. 61: ge₄-bi (481 rev. 2').

Gilgamesh, Enkidu et les Enfers: 482–488.

Editions: Shaffer (1963), Cavigneaux/Al-Rawi (2000; édition partielle), George (2003: 743–77 et 898–905; édition partielle). Nouveau dupl.: *SLFN* 87, 3 N-T 916, 352 (Cavigneaux/Al-Rawi 2000: 1 n. 3; f. implaçable, rev. = 218–228).¹¹

L. 69: saĝ ĝeš i₃-[...] (482:4'). — L. 70: [d]i-'ta¹ (482:5'). — Ll. 79–80: [...] 'li¹-bi₂-i[n-d]u₁₁¹ / [...] bi₂-i[n-d]u₁₁¹ / [...] li]-bi₂-i[n]-du₁₁ / [...] 'bi₂-in²-du₁₁¹ (483:6'–9'). — L. 86: [a]mar-bi (483:14'). — L. 87: [saba^{ba}]-bi (484:3'; omet le locatif). — L. 100: ^dga-ša-an-ki-gal-la (485:1). — L. 113: ib₂-ra-r[a] (483 rev. 3'). — L. 114: [ĝ]ešdašgari di-ta au lieu de ^{ĝeš}ha-lu-ub₂ di-ta-am₃ // (483 rev. 4'). — Ll. 161–164: 485 rev. 1'–6' a une version partiellement divergente: 161) [a₂ gu₂ zi-g]a-ta zi-'zi¹-d[a²-ni(?) / [...] 'x¹-a-ni ab-u₅-'x¹² / 161a) [a gl]u₂-ĝu₁₀ a 'ib₂¹-ĝa₂ ir₂ im-ĝa₂-ĝa₂-n[e²] / 162) [šu du₃]-du₃-a nu-mu-un-kuš-n[e] / [i-^d]utu¹ ki-sikil tur-ra-ta / [^{ĝeš}ella₂-a-ni] u₃ ^{ĝeš}e-ke₄-ma-ni dur₂ k[ur-ra(-še₃)] ba-an-da-[šub] “Comme il se levait au [petit matin], ayant (recommencé à) chevaucher là où il avait fait une marque¹³ — ‘Oh, ma nuque! oh, mes hanches!’, disaient-ils en pleurant —, à la suite des accusations des veuves et des [appels] à Utu des jeunes femmes, sa boule et son maillet tombèrent au fond du *kur*”. — L. 202: Dans 486:2, le premier signe est soit 'du₁₀¹ soit 'mur¹; du₁₀ me semble en revanche clair dans H et dans *InDesc.* 232 E. — L. 208: ĝešgem ba-ni-'in¹-[...] (486:6). — L. 210: ir-sim-bi-še₃ ba-e-[...] (486:8). — L. 212: ba-e-[...] (486:10). — L. 214: kitim ba-e-de₃-'ur₄¹-[...] (486:12). — L. 216: du₁₁-du₁₁¹⁴ (486:14). Aux lignes 194 et 216, on a probablement deux versions: à *Nippur*, l'idée semble être “ébranler le *kur*” v.s. ([du₉-d]u₉ ĝa₂-ĝa₂ [Y 194] // 'TUKU₄¹².TUKU₄¹² ĝar [V 216] // du₆-du₆ ĝar [Z 216] //), à *Ur*¹⁵ “faire du bruit/crier dans le *kur*” (gu₃ ĝa₂-ĝa₂ [r 194] // du₁₁-du₁₁ [...] (notre texte)). — L. 228: saĝ du₃¹²-a (487:4'; C.M.); pour la forme de DU₃, comp. le IN au rev. 9'. — L. 230: nu-mu-un-de₃-gub (487:5'). — L. 241a: [ur-saĝ] sul 'utu 'nin-gal-[e du₂-da] (487 rev. 5'); comp. rr (ur-saĝ sul 'u[tu...]) et *GE* XII 85. — L. 243: im-ma-'da-ra-ab-e₁₁-de₃¹ (487 rev. 7'). — L. 244: [gu₂]-'ni¹ gu₂-da 'mu¹-un-la₂-la₂-e-ne (487 rev. 8'). — L. 245: [e]n₃-'tar¹-re im-m[a]-'ni¹-in-kuš₂-u₃ (487 rev. 9') “Il (Gilgamesh) le presse de questions”; les autres duplicats ont une 3^e pl. (“Ils se pressent de questions”; comp. *Lugalb. II* 225–226 // 233–234). — L. 245a: [nu-uš-ma]-ab-be₂-en gu₅-li-ĝu₁₀ nu-uš-ma-ab-be₂-en (487 rev. 10'; comp. 247); la ligne semble peu heureuse avant 246, mais cette variante a son répondant dans *GE* XII 90 sq. — L. 246: [a₂ aĝ₂]-ĝa₂ kur-ra-'ke₄¹ igi bi₂-du₈-am₃ (487 rev. 11'). — L. 249: ze₄-e tuš-a ir₂-ra ĝ[e₂₆-e...] (488 rev. 5'). — Ll. 250–253: Ces quatre lignes soulèvent des problèmes considérables, que le nouveau duplicat ne contribue guère à résoudre. Je donne ci-dessous la partition¹⁶ et une discussion succincte.

11. V. maintenant A. Gadotti, *Gilgamesh, Enkidu and Netherworld and the Sumerian Gilgamesh Cycle*. Ph.D. Diss., The Johns Hopkins University (2002); je n'ai malheureusement pas eu accès à cette dissertation.

12. // ki ĝeš-'hur in¹-hur-ra ib₂-u₅-a (P, *Nippur*) // ki ĝeš-'hur in-hur-re-ni ib₂-ba u₅-a (r, *Ur*; réinterprétation).

13. Ainsi la version de *Nippur*; cf. l. 159: “Ayant marqué (son endroit de la boule placée =) l'endroit où se trouvait sa boule”.

14. du₁₁-du₁₁ dans Bauer (2007: 395) est une coquille.

15. Et dans la version akkadienne (*GE* XII 22 et 42), qui est généralement beaucoup plus proche d'*Ur* que de *Nippur*.

16. Omis est le texte V, dont je ne suis pas sûr qu'il doive être rangé ici; Ur₁₀ = *UET* VI/3, 488 rev. 6'–9'.

250)

H [ḡeš₃ š]u bi₂-in-ta₃-¹ga ša₃-zu¹ ba-e-ḥu₂
 rr ḡeš₃ (-) UŠ [...]
 Ur₁₀ ḡeš₃ šu bi₂-in- [...]
 GE XII 96 [ib-ri(?) i/u₂-š]a₂²-¹ra¹ ša₂ tal-pu-tu-ma lib₃-ba-ka iḥ-du-u

251)

H [...] -ši-du-un bi₂-in-du₁₁
 rr ḡeš₃ ḡeš³ ḡušur [...]
 Ur₁₀ ḡeš e₂ UŠ₂-a GAL² [...]

252)

H [...] ¹a¹-gen₇ eḥi_x(UH) bi₂-in-t[a₃²]
 BB [...] -¹gen₇¹ eḥi_x bi₂-¹in^{1P}- [...]
 CC [... me(?)] -¹na^{1P}- [...]
 rr galla₄^{la} me¹⁷- [...]
 Ur₁₀ [galla₄^{la} me-na-¹am₃¹⁸ TAG²¹ traces [...]
 GE XII 97 [... lu(?) -b]a²-ri la-bi-ri kal-ma-tu e/[i]k-kal

253)

H [galla₄^{la}(?) ki]-in-dar-gen₇ saḥar-ra ab-¹si¹
 BB [...-d]ar^{1P}-ra-gen₇ saḥar-ra a-ab-si
 CC [...] -¹x¹-ra-gen₇ ¹x¹ [...]
 rr galla₄^{la} ki-in-[dar...]
 Ur₁₀ [galla₄^{la}(?) ¹ki-in¹-dar-¹gen₇¹ [...]
 GE XII 98 [... ta]l-pu-tu-ma lib₃-ba-ka iḥ-du-u₍₂₎
 GE XII 99 [... -t]i e-pe-ri/ra ma-li

“(Ton coeur s’était réjoui du pénis qu’elle avait touché =) Après qu’elle avait touché (ton) pénis, ton coeur s’en était réjoui. Elle avait dit: ‘Tu vas aller/Je vais aller ... pénis [comme(?)] une poutre¹⁹. (Sa) vulve est devenue (maintenant) la proie de la vermine comme [...]’²⁰, c’est la poussière qui remplit (sa) vulve²¹ comme une crevasse”.

L. 260: [k^{us}]um m[u₃ dag-s]i²-¹ka¹ a na₈-[na₈] (486 rev. 6’). — L. 264: e₂-gal-la (486 rev. 10’).

Gilgameš et Huwawa A: 489–494.

Edition: Edzard (1990, 1991).

L. 4, UrB: saḡ til-le-bi₂. — L. 148a, UrG: ni₂-te-ni min-am₃ ni₂-te-ni e[š₅-am₃]. — L. 150, UrG: ḡurgu₂. — L. 152c, UrG: ešgiri K[A...] (George 2003: 9 n. 25). — L. 155, UrA: nu-su (pour nu-zu).

17. George (2003: 760) lit tuba.

18. Une lecture tuba šum un diš^{1P} (LIŠ) -¹am₃¹, aussi tentante soit-elle (comp. la version akkadienne), est à peine crédible, entre autres raisons parce que tuba est pratiquement toujours précédé de tu₉ à l’époque paléobab., alors qu’il ferait ici défaut dans deux duplicats; diš serait par ailleurs inexplicable.

19. Ainsi peut-être rr. La variante d’Ur₁₀ ne m’est pas claire; y est-il question de la maison de la mort?

20. Ainsi peut-être la version de Nippur (H, BB), littéralement “On a fait la vermine toucher [(sa) vulve] comme [...]”; la version d’Ur a probablement “(Sa) vulve, c’est quand que ... [...]?”.

21. Attendu aurait été galla₄^{la} (loc-term.) saḥar-0 a-ab-si v.s. J’admets que saḥar-ra (dans deux duplicats) recouvre saḥar-am₃, ce qui reste un peu *ad hoc*. L’alternative serait de traduire “(Sa) vulve est ‘enfouée’ (si-g + locatif) dans le sable comme une crevasse”. Cette interprétation ne donnerait de sens que si les morts gisaient sur le dos dans le *kur*, ce qui me semble plus que douteux!

Enmerkara et le seigneur d'Arata: 497 (= Mittermeyer 2007, texte Wu).

Edition: Mittermeyer (2007).

Malédiction d'Agadé: 506–507, 741 (Zólyomi 2006).

Edition: Cooper (1983). Nouveaux dupl.: Alster (1993: 1–3 et 7), NBC 11119 (177–182); *AUWE* 23, 111 (251–258).

Lamentation sur Ur: 450 (159–165 ou 149–151, 151a–151c, 152), 508²²–509.

Edition: Römer (2004; à compléter par ETCSL 2.2.2). Nouveaux dupl.: *ISET* 1, 176, Ni. 9623 (173–179); *TAD* 8/II, Lev. XXX, Ni. 4116 (168–173); v. aussi Attinger (1993: 46–47).

L. 160: bar-ra-ba-ra-¹ab¹-[...] (450:2'), graphie non-standard pour ba-ra-ba-ra-ab- (cf. AA). — **Ll. 162–164:** $\text{h}e_2\text{-em-ma-a-g}\check{2}\text{-e}\check{s}\text{-a-[ba]}$ (450:4'–6').

Lamentation sur Sumer et Ur: 510–514, 552 (Bauer 2007: 397).

Edition: Michalowski (1989). Nouveau dupl.: *ISET* 1, 146, Ni. 4348 (f¹ = 203–17, rev.¹ = 257–69).

L. 2, DD et DDb: ^{mar}maru (TE). — **L. 32:** [nu]-tuš-de₃ (552:2'). — **L. 69, DDa:** nam-lu₂-lu₇ e₂²³ ni₂-te-bi-[...] — **Ll. 90–94:** 512 (LL) 2'–6' contient probablement les ll. 90–94; cf. surtout 2' (90) [...]-bala-[...]; 5' (93) [...] ¹xx(x)¹-du₈-[...]; 6' (94) [...] ¹i₃-la₂-e¹²(-)a [...] ²⁴. — **L. 312, GG:** gud ¹udu¹ gu₇(-)še[m...]; sandhi pour gu₇(-a) u₂-še^{m?} — **L. 316, GG:** mu-ku_x (DU). — **Ll. 335–336, NN:** [...] i₃ nu-[...] / [...] ¹lu₂¹ ga n[u...]. — **Ll. 341–342, NN:** a-na ma²-[...]. — **L. 347, NN:** ¹du₆¹-ur₂ // du₆-ur₃ (cf. Sallaberger 1993, I: 130 avec n. 612 et Waetzoldt 2005: 337–38). — **L. 423, MM:** piri-ḡ-ḡa₂ (de même JJ et probabl. E); ug “lion” n'a pas une finale en /ḡ/.

Lamentation sur Uruk: 516–517.

Edition: Green (1984). Nouveau dupl.: *ISET* 1, 146, Ni. 4348 (f¹ = 203–17; rev.¹ = 257–69).

2.22': e di n-e (517 rev. 3). — **4.18, H:** copié me₃ ba-zu.

Sulgi B: 780 + *UET* VI/1, 80 (Zólyomi 2006).

Texte composite: ETCSL 2.4.2.2.

Amar-Suen A: 523–524.

Texte composite: ETCSL 2.4.3.1; v. aussi Zólyomi (2000) et Bauer (2007: 397).

Išme-Dagan A + V: 526–529.

Texte composite: ETCSL 2.5.4.1.

L. 80: ¹x¹-in-g[e] (526 iv 1'). — **L. 82:** [ḡa-ma]-ni-gub (526 iv 6'). — **L. 167:** ¹nu-ša-ra-ge₄¹ (527 vii 3'). — **L. 168:** $\text{h}e_2\text{-}^1\text{em-mi}^1\text{-dab}_5\text{-dab}_5$ (527 vii 5'). — **L. 192:** ka-ba $\text{h}e_2\text{-em-mi-ge}_4$ (527 viii 4'; comparer par ex. Ur-Namma C 91). — **L. 220:** ni-ḡ₂-[x] au lieu de si sa₂-e (527 ix 4'). — **L. 246:** ¹x¹²⁵ ŠUKAD₄²ŠUK[AD₄²...] (528 x 6'). — **L. 337:** a-r[a₂-ḡi] (529 ii' 2'). — **L. 338:** nar gal an-zu-e-ne / ma-an-ḡar-re-eš-¹am₃¹ (529 rev. ii' 6'–7'). — **L. 339:** ki du₁₂-a-[x] (529 ii' 9'). — **L. 341:** mu-kara₂-a-ḡa₂ (529 ii' 15'; cf. Frayne 1998: 15). — **L. 342:** mi-ni-zalag-ge (529 rev. ii' 17'). — **L. 343:** laḡ₅-laḡ₅-e-ḡ[a₂] (529 rev. ii' 19'). — **L. 345:** mu-ug-ši-¹in¹-bar-ra (529 rev. ii' 23'). — **L. 369:** [x(x)]

22. Les ll. 9'–11' = 119 et 121–122.

23. E₂ (pas LU) aussi dans BB (comp. l. 67 kur-kur-re ¹e₂¹ ni₂-ta-bi-a) et peut-être TT.

24. En N, la copie a plutôt i₃-me-e (pas i₃-me-a), mais i₃-la₂¹²-e n'est pas exclu.

25. Frayne (1998: 13) propose a₂, ce qui n'est pas exclu.

ad-ba²⁶ / [nir m]i-ni-ġal₂-la (529 rev. iii' 10'-11'). — **L. 400:** [h u-mu]-na-AK-e (529 rev. iv' 5'; -na-AK-e = {ni + AK + e}).

Lipit-Eštar A: 530-532²⁷.

Texte composite: ETCSL 2.5.5.1.

L. 52: e₂-^lkur¹-re (532:4').

Šin-iddinam B: 533.

Edition: Brisch (2007: 130-36 et pl. I-II).

Lettre d'Urduġu à Sulgi (RCU 1): 557 ("joins" à Michalowski 1976, texte I).

Edition: Michalowski (1976: 135-46). P. Michalowski va publier dans un avenir prochain une nouvelle édition de la correspondance royale d'Ur, laquelle contiendra entre autres choses une partition de la composition.

Lettre de Puzur-Sulgi à Ibbi-Šin (RCU 21): 558 (= Michalowski 1976, texte O).

Edition: Michalowski (1976: 253-68). V. *supra* à propos de la *Lettre d'Urduġu à Sulgi*.

Lettre de Šin-iddinam à Ninisina: 559 (= Brisch 2007, texte Ur 1).

Edition: Brisch (2007: 75-77, 142-56 et pl. VII-IX).

L. 8: Lire m u₇-^lm u₇¹-ġa₂-^lx¹ (attendu -ni) "son marmonnement"; pour m u₇-m u₇-ġ "marmonnement", cf. Cavigneaux (1995: 90-91). — **L. 13:** La copie a u₃ ^lx(x)¹ [x]-^lm u¹-k u-^lx¹-[x]²⁸. — **L. 15:** Lire peut-être ba-ta-ke₃ (ke₃ = kiġ₂), quoique -ta- fasse difficulté.

Lettre d'Ursaga à un roi (SumLet. B 6): 560.

Texte composite: ETCSL 3.3.1. Textes: A: aussi AUWE 23, 114; B: aussi AUWE 23, 115. Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 55-56); ajouter Krebern timer (1992: 105-7 et pl. 56), IB 1706 (1-fin).

L. 13: m u-un-^lx¹-[...] au lieu de n a m-m u-d a-an-k ar-re // (560:2').

Enlil dans l'Ekur (Enlil A, ^den-lil₂ sud-ra₂-še₃): 565-566, 567 revers.

Edition: Reisman (1969: 41-102). Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 35-36); ajouter ISET 1, 195, Ni. 9906 (Zólyomi 2003a: 7-15); Molina/Böck (1997: 36/39), MM 478 (20-28); SLFN 83, 3 N-T 905, 209 (Zólyomi 2003b: 86-91, 98-103).

L. 29: ^liri^{ki} (567 rev. i 2'). — **L. 34:** su₃-ud-dam (567 rev. i 7'). — **L. 38:** ^lil₂-gen^l₇ (567 rev. i 11'). — **L. 81:** en-en-e-ne (566:9' ([en]-), 567 rev. ii 5'). — **L. 82:** si ^lm u¹-un-n[e]-^leb-x-x¹ (566:10'). — **L. 84:** zi bar-ra-zu au lieu de igi zi bar-ra-zu (566:12'). — **L. 85:** ^lil₂-la¹-zu-še₃[?] (567 rev. ii 9'). — **L. 88:** Au lieu de du₈-a, 566:16' a d [u₇²-...], 567 rev. ii 12' [d] u₇²-a. — **L. 91:** si bi₂-sa₂ (567 rev. ii 15'). — **L. 92:** ^lma¹-sa-re(-)ši-im-mi-in-tum₃, sandhi pour ma-sar-re-eš im- (566 rev. 3); im-mi-in-DU (567 rev. ii 16'). — **L. 95:** ši-bi₂-in-AK (566 rev. 6). — **L. 97:** para₁₀-ge₄ (567 rev. ii 21'). — **L. 98:** ši-gib^{ib} (566 rev. 9), ši-im-^lgib^l^{ib} (567 rev. ii 22')²⁹. — **L. 99:** [diri-g]a-am₃ (566 rev. 10), diri-ga-^lam₃¹ ni₂-bi (567 rev. ii 23'). — **L. 101:** ^da-nun-ke₄-ne (567 rev. ii 25'). — **L. 131:** su₃-[ga-

26. Sur la photo, ša₄ me semble exclu (Ludwig 1990: 167 n. 438 est plus nuancée).

27. La tranche gauche de 532 = l. 78; pour 531, cf. Bauer (2007: 397), qui contient toutefois quelques petites imprécisions: 98 ku₃ d [u₁₀-...]; 99 ^dinnana-k[e₄-...]; 100 ma-^lx¹-[...] (attendu ma-ni-in-ge-en); 102 niġ₂ d [u₁₀-...].

28. Je n'excluais pas -k u-k [u^l-un], mais les traces vont mal.

29. gib^{ib} probabl. aussi dans Q (copie ^lHE₂-ib^l) et SS (Reisman 1969: 52 "h é-ib^m"); gib^{ib} dans Delnero (2006: 2151-52).

a] m₃ (567 rev. iii 3'). — L. 132: [nu-sa₂]-e-de₃ (567 rev. iii 3'). — L. 134: [...-ḡa] l₂-ma² (567 rev. iii 5'). — L. 136: [...] -'x¹-u₄ au lieu de i₃-zu-zu (567 rev. iii 7').

Innana B (L'exaltation d'Innana, nin me šar₂-ra): 567 face, 568–569.

Edition: Zgoll (1997). Nouveaux dupl.: Molina/Böck (1997: 37/41), MM 1174 revers (1–7); Robson (2005: 109–39; v. aussi Attinger 2006).

L. 50, UrF: [ma-r] a-an-sar-re-eš. — L. 52, UrF: [b] i₂-eš-am₃. — L. 53, UrF: copie [ḡir] i₃-ba ḥ e₂-em-ge₄. — L. 55, UrF: nam-ma-ab-be₂. — Ll. 61–65, UrF: Restes du dernier signe omis par Zgoll. — L. 101, UrF: 'ḥ e₂¹-b [i₂. . .]. — L. 102, UrF: ba-'ra-bi₂¹-[. . .]. — L. 105, UrF: ba-'ra-an¹-dal. — L. 106, UrF: 'bi₂-in¹-[. . .]. — L. 107, UrF: aga₃ zi nam-en^{1p}-na^{1p}. — L. 108: [b] a-ad-ra (569:6'; comp. UrB), a-ra-du (*id.*; du = du₇). — L. 111, UrF: ki aḡ₂ 'x(x)-ka¹. — L. 112, UrF: an-ur₂ an-pa nin (NIN₉) ga[l-b]i-im. — L. 113, UrF: 'gu₂ ḡeš¹ ba-. — L. 114, UrF: nin (NIN₉) 'x ba^{1p}-ta-me^{1p}-en (très incertain); 'ba^{1p}-ta = banda₃^{da?}. — L. 116, UrF: ki-su-ub 'ma-ra¹-[. . .]. — L. 117, UrF: nu-mu-til 'di¹. — L. 145: ša₃ ku₃ 'innana-ke₄ (568:5'). — L. 146: u₄ ba-an-na (*sic*) la-la ba-si₃-si₃ ḥi-l[i-. . .] ba-ra-an-[. . .] (568:6'; si₃-si₃ = su₃-su₃).

Innana C (in-nin ša₃ kur₄-ra): 570–571.

Edition: Sjöberg (1975). Nouveau dupl.: Attinger (1993: 41); ajouter Michalowski (1998), Kelsey Museum 89404 (158–159).

Ll. 122''–139'': La face de 570 contient les ll. 122(?)–126, le revers les ll. "132–139"; comme il n'y a pas de lacune entre la dernière ligne de la face et la première ligne du revers, cela implique que les ll. 126–130 contiennent le début des ll. "131–135" (126 = 126 + "131", 127 = 127 + "132", etc.). Dans le détail, le texte reste toutefois difficile à reconstruire³⁰. — L. 184: mu-un-ke₃-ne (571:2). — L. 185: su₈-ge-eš (571:3). — L. 186: n [i₂ gal] ka-tar-ka-tar zi DUL-gen₇ me-mu₄ gaba nir me-til-le-n[e]² (571:4). — L. 187: 'ba¹-ra-til-le (571:5). — L. 188: Cf. Zgoll (1997: 402 et n. 1110). — Ll. 189–191: Cf. Bauer (2007: 398).

Nisaba A: 579–584.

Edition: Hallo (1970); à compléter par ETCSL 4.16.1³¹. Nouveaux dupl.: CT 58, 47 (1–9); ISET 1, 198, Ni. 9942 (30–34); AUWE 23, 222 (47).

L. 7, C: ušumgal unken-e dalla e₃; unken-e aussi dans A, F et probabl. G. — L. 8: Lire en im du₁₁-du₁₁, pas ka-ka du₁₁. — L. 9: Traduction akk. par *i^h*²(DA)-'ti x¹ [x] u₄-mi-š[a-am] ta-am-ta-[lik(?)]³² "Elle délibère journellement avec ..." dans 580:2'–4'. La version sum. d'Ur a ki ni₂ si u₄-da ša₃ kuš₂-u₃ (C) // ki [x] si u₄-'da¹ [. . .] (F); elle semble reposer sur une réinterprétation de ki ni ḡ₂ a se₂₆-[d] e₃ ša₃ kuš₂-'u₃¹ (ainsi A; comp. H (Nippur) [. . .] e₂₆²-da ša₃ kuš₂-u₃). Le sens reste peu clair. — L. 10, F: Aussi kur 'i₃¹ ḥ [i]-nun-ta, comme les autres textes d'Ur (C, 580:5', 584:1'); Hallo (1970: 124) omet la variante. — L. 11: [ḡeš¹]-tu₉ḡeštu gal-la (C), [ḡeš¹-tu₉]ḡeštu gal-la¹ (F). — L. 14: absin₃ pour ab-sin₂ (584:6'), une graphie très rare à l'époque paléobab. — L. 19, F: [nam]-'mi¹-in-su (su pour su-ub). — Ll. 35–36, 581:1–7': 35) [ḡeš¹]-tu₉ḡeštu nun galam-[ma(?) saḡ]-'e¹-eš ri [g₇-ga] = [u]z-nu-um ru-ba-tum na-'x¹-[x³³ a-na] 'še¹-ri-ik-tim ša-ar-'ku^{1p}-u[m²] / 36) [abz] u₂² men gal eridu^{ki} x] 'ḥa¹-ḥa¹-[la] = [. . .] 'x x¹ [. . .]. — L. 41: eridu^{ki} (584 rev. 1'; omet le génitif). — L. 45, F: e₂

30. Dans 570 rev. 3 = 129 + "134", lire plutôt 'ša₃ kuš₂-¹ ḥ uḡ-e que šà-'kúš¹-šè-e (ainsi Bauer 2007: 398).

31. Remarquer que tous les textes à part A ont la séquence "44-47-45-46-48", à laquelle la préférence devrait en conséquence être donnée.

32. 3^e fém. sing.? Pas de place pour -[li-ki].

33. Certainement une forme de la racine *nkl*.

ḡeš-tuḡešt-ka-ke₄. — L. 46, D: gub-ba-a-[ni]; traduction akk.: [da]-¹la¹-at ¹uz¹-ni-[im i-na(?)³⁴] ^šu-pe-el-t[¹i²-x]. — L. 47: Dans 584 rev. 5', le premier signe est clairement TE (= temen?), pas un u₂ (ainsi ETCSL); TE semble également possible dans les autres duplicats (A, D, E et F). Traduction akk. de D: ¹x¹ [(x)]-¹li-iš¹ ra-bi-iš i-n[a...]-¹x¹-li. — L. 50, F: emeda. — L. 51, D: [...] ¹ul¹-du-u₂-ši (-ši sous la ligne). — L. 52, D: [amaš]-e. — L. 55: gu₂ gur-g[ur^{1p}] (C) // [g]u₂ gur-gur (D) // gu₂ ¹gur-x¹ (F): 0 gur-gur n'est attesté qu'en A, aucun duplicat n'a sûrement gu₂ gur (ainsi ETCSL).

Nungal A: 593–594.

Edition: Attinger (2003).

L. 23: E.NE.KA₂ ¹si-i^{1p} traces; KA₂ et DAG sont sporadiquement confondus dès l'époque paléobab.

Hymnes aux temples: 597–601.

Edition: Sjöberg/Bergmann (1969). Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 58).

L. 52, F₂: Traduction akk. partiellement cassée et obscure. — L. 53, F₂: sum. [ku₅]-ru-zu, akk. [...] -ki i₇-lu₂<ru>-¹gu₂¹ [...] d]i-in ma-tim. — L. 54, F₂: akk. [...] sar-ti-im (¹x¹) [...] wa-pu(-)¹x x¹ [...] ¹x¹ GI ¹x¹ [...]. L. 55, F₂: sum. [...] -¹x¹-zu^{1p} (KU) (comp. F₁), akk. [...] ¹x¹-RI₂² el-lu-tim [...] pa-ši-šu-tim. L. 56, F₂: sum. [^dnu-na] m-nir-ra (comp. F₁), akk. [...] pa]-ti-in ^den-lil₂ šar-ri-im. L. 57, F₂: akk. [be]-el-ka ¹ru-bu¹-um ma-lik ^den-lil₂ [x] ¹xxx¹ bi-tim ra-bi-im. L. 58, F₂: akk. [...] ¹x¹ e₂-kur ¹ra¹-ab ša-am-x³⁵-ri-iT ^dnuška; l'obscur ¹ra¹-ab ša-am-x-ri-iT ^dnuška traduit kiḡ₂-gal ^dnuška. — L. 199: ḡi-li ni₂ guru₃ ou ḡi-li-im guru₃ (599 i' 7³⁶). — L. 212: innin (MUŠ₃) pour in-nin₉ (599 ii' 2'). — L. 214: u₈ lu-¹ra¹ (599 ii 5'). — L. 246: ¹ḡa¹-mun-na ¹SI₄²-a¹ (600:2³⁷) au lieu de ḡa-mun-na RI-a. — L. 248: an-e su₈-ga-[x] (599 rev. i' 6'). — L. 265: 601:5' sq. est épigraphiquement difficile; la copie a [(x)] ¹x¹ KU₄² (sud^{1p}) GIŠGAL² (irimma^{1p}) BA (¹ku₃^{1p}) [...] / [...] -¹še₃¹ A[K-a] (lecture partiellement due à C.M.). — L. 266: e [š₂²-bar] (601:7'). — L. 274: [...] un-na (599 rev. ii' 3'). — L. 275: [...] a] b-ba / [...] -da-ba (599 rev. ii' 4'); lire en conséquence AB-e (O) ab-e, pas eš₃-e. — Ll. 276–277: 599 rev. ii' 6'–9' a une version apparemment divergente: [...] MUŠ₃ / [...] a-ḡ] e₆ / [...] u₅ [...] ¹x¹ / [...] ¹AN¹.

Hymne à Keš: 602–605.

Edition, texte composite: Gragg (1969), Wilcke (2006).

L. 26: muš₂ (605:7'). — L. 29–30: -da pour -ta dans [ša₃-b]i-da et [a-ga-bi]-da (605:10'–11'). — L. 40: gurun (604:4'; omet le locatif). — L. 85: a-ba au lieu de a-ba-a (603 rev. 3'). — L. 112: ¹ENSIG₇-PAPNUN¹M[E²...] (602:10). — L. 113: 602:11 a si au lieu de SU, qui doit donc être lu su (de même Delnero 2006: 2229 et Wilcke 2006: 234), pas kuš. — L. 114: uru₁₆-uru₁₆ pour u₁₈-ru-u₁₈-ru // (602:12), mu-un-ni-ib-b[e₂(-e)-ne] (*id.*). — L. 115: si am-ke₄^{1p}-eš gum₂-gam_x(GUM₂) (602:13). — L. 117³⁸: si ¹ḡa-ba¹-[...] -sa₂] (602:15).

Dialogue entre un père et son fils désobéissant (Edubbâ 2): 619 (= Sjöberg 1973, texte Ur₂ + Ur₃).

Edition: Sjöberg (1973). Nouveau dupl.: SLFN 69, 3 N-T 902, 82 (122–28; 133–37).

L. 34: sa₂ da-ga-a [b], graphie non-standard de sa₂ du₁₁-ga-ab. — Ll. 35–38: UET VI/2, 164 + 161 i l'–4' semble porter le dernier signe des ll. 35–38, ce qui impliquerait que les deux fragments ont été joints de manière imprécise (décalage d'une ligne). Si tel est le cas, lire alors 35–38³⁹: [a-ga-aš n] a m-

34. Pas de place pour *ina sūqim ina*.

35. TE serait épigraphiquement possible (C.M.).

36. Bauer (2007:399) lit ḡi-li im-gùr¹.

37. ¹du₆²-a¹ (Bauer 2007: 399) est également envisageable.

38. Cf. Edzard (1974: 111).

39. Pour les ll. 35 sqq., v. en dernier lieu (Volk 2000: 20 avec n. 93) et Wilcke (2002: 20–21).

ba-an-¹na¹-ge₄-¹ge₄-[d]e₃ / [gi₄-me-aš-zu-ne] ¹š u¹ n[am²-...-KAR₂].KAR₂²-¹x¹ / [tukum-bi al-²gen-ne]-en / [en-na-me-še₃ al]-du. — **L. 77:** [...e]gir gud-da-ka gub-ba^{1p} ba-r[a-ra-du₁₁]. — **L. 81:** ¹ki²g²-x al¹-AK-de₃.

L’homme et son dieu: 621–622.

Texte composite: ETCSL 5.2.4.

L. 71: ša₃-²g²a₂ (621 ii 3′). — **L. 72:** dumu ir₂ ŠEŠ₄.¹ŠEŠ₄¹-ge[n₇] (621 ii 4′). — **L. 74:** e₂ im-m[a...-tu₅(?)], graphie non-standard pour a (e₄!) tu₅ (621 ii 6′). — **L. 75:** ni²g²-ge₁₇-ge₁₇-ga-bi (621 ii 7′). — **L. 77:** ²g²a₂-¹la¹ la-b[a...] (621 ii 9′). — **L. 78:** gu₂-da mu-[...] (621 ii 10′). — **L. 79**⁴⁰: a₂(DA) ¹mu¹-[...-ta₂-ta₂] (621 ii 11′); ur₂ (au lieu de a₂/DA) n’est pas attesté sûrement dans les textes publiés. — **L. 115:** ²guruš-zu (622:3′). — **L. 118–119:** ²guruš-me-en (622:6′-7′). — **L. 123:** enim ²ar₂-¹x¹ [...] au lieu de enim a-ra-zu-a (622:11′). — **L. 124:** Dans 622:12′, le premier signe n’est pas ¹š u du₃¹, le second probabl. pas ¹ku₃¹; di²g²ir-r[e...] (622:12′).

Houe araire: 625–626.

Edition: Civil (1965). Nouveaux dupl.: Attinger (1993: 38–39); ajouter AUWE 23, 116 (28–46); TIM 9, 12 (Zólyomi 2003b: 53–64).

Pour les textes d’Ur, v. en général Bauer (2007: 399); autres variantes: **L. 77:** im-ma-gub-be₂-en (626:6′). — **L. 78:** [tumu]-mer-e (626:7′; de même M et A’). — **L. 86:** ma-ra-ra-du₈-[...] (625:6′). — **L. 90:** a-ša₃ ¹ki²g²¹ (pas ni²g²) AK (625:10′). — **L. 112:** dal-la (625 rev. 14; de même S et U). — **L. 113:** a um-ta-su[h₍₁₀₎-...] (625 rev. 15). — **L. 114:** um-ta-AK-e-[en] (625 rev. 16). — **L. 115:** ¹mu-ni-i b₂¹-si₁₂-s[i₁₂(-x)] (625 rev. 17). — **L. 124:** im i₃-lu₃⁴¹-me-en šeg₁₂ i₃-du₈-en (626 rev. 5′; du₈ = du₃) “Je brasse l’argile, j’enfoncé⁴² des briques”. — **L. 125:** uš₈ “fondement” au lieu de uš (626 rev. 6′).

Oiseau poisson: 627–628.

Texte composite: ETCSL 5.3.5.

L. 85: mu-¹un¹-na-ni-¹i b₂¹-ge₄-ge₄ (627⁴³:24); [mu(-un)]-na-ni-¹i b₂¹-ge₄-g[e₄] (628:3′). — **L. 87:** [n]am-nu-zu-a gu₃ mu-u[n-x]-¹x¹-IM⁴⁴ ni₂-zu-um a[d li-bi₂]-in-[...] (627:27). — **Ll. 88–90:** 628:6′-8′ a une version divergente: [...] ga-ka-bi (pour ka-ka-bi?) ša₃-gal-gal u₄ šu₂-š u₂ [(...)]⁴⁵ / [...] zi mu-e-da-an-ir-A²-¹x¹ [(...)]⁴⁶ (= 90) / [...] -la dal-dal-¹x¹ ²g²a₂-²g²a₂ [(...)]⁴⁷. ISET 2, 72, Ni. 9673 rev.¹ 4′-5′ a une version qui n’est pas sans analogie: [...] ¹dal¹-dal-e-zu a-na-am₃ (= 47) / [...] ¹x¹-bi² ša₃-gal u₄ šu₂-uš-e (comp. 123). — **L. 91:** mušen-e nam-ma²h-²g²u₁₀ nu-zu egir-²g²a₂ nu-zukum₂-zukum₂ bar^{1p48}-me² ¹en₃^{1p} li-[...] (627:25); [...] -zukum₂-zukum₂ (628:9′). — **L. 92:** ¹si^{1p2}-ga kala-ga-²g²u₁₀ nu-e-da-¹an¹-zu (627:26). — **L. 95:** [g̃]e₂₆-e ku₆-e, teš₂-bi ²gar-¹ra¹-[...] (627:28). — **L. 96:** e₂-kur-r[a za(?)⁴⁹-g]in₂² (627:29; [za(?) -g]in₂ = za-gin₃). — **L. 97:** [^d]ezinam₂-ma^{1p}(BA)-gen₇ ba-²g²al₂-me-en (627 rev. 1). — **L. 99:** mu-un-da-h₂ul₂-¹le¹ (627 rev. 2). — **L. 100:** mu-

40. Cf. Jaques (2006: 22).

41. Ici clairement lu₃, pas para₁₀; à la l. 13, C a lu₃, A’ plutôt para₁₀ (collation de E. Fluckiger-Hawker), les duplicats non publiés para₁₀ (Civil 1965: 59, 66 et 100). Comme le remarque Civil (p. 100), un verbe bar₂ (= para₁₀) est sinon inconnu (pour i₃-²geš para₁₀-ga, v. Attinger 2005: 59).

42. Ou “je fais”, quoique ce ne soit pas un sens usuel de du₃.

43. Séquence 85, 91–92, 86–87, 95–97, 99, 100–102; UET VI/40 a également été pris en considération pour ces lignes.

44. Attendu -ra-a²h; IM par anticipation?

45. Comp. la seconde moitié de la l. 123: ka-ka-bi nu-gu₇ ša₃-gal u₄ šu₂-š u₂.

46. Jaques (2006: 227) lit -ir-re¹-[eš].

47. Comp. la l. 47: gu₃ de₂-de₂-zu ki-še-er nu-tuku dal-dal-zu a-na-am₃.

48. Ecrit sur érasure?

49. Pas de place sur la copie.

un-di[m₂(-x)]-ma₂-zi kur₄-zu ga^{ip}(BI)-ri-i[b]-'zi¹ pour mu-e/un-dim₂-ma-za kur₄-ra-zu ga-ri-ib-zu (627 rev. 3). — **L. 101**: 'šū-zu¹-a ga-ri-ib-z[i] (627 rev. 4; zi = si). — **L. 102**: 'sa₂¹ im-ke₃-'ke₃¹-de₃ au lieu de sa₂ im-si₃-si₃-ge (627 rev. 5). — **L. 127**: [šū uš₂-a mu]-un-gid₂ “Tu¹ as tendu une main (couverte) de sang”; gid₂ (pas sud) aussi dans *ISET* 2, 75, Ni. 9803 rev. 16.

Dialogue entre deux scribes (Dialogue 1): 629–631 (pas fait).

Le revers de 629 porte les traces d'un colophon, à lire probablement [a-ra₂ 2-k]am 'šid^{1ip}-[bi x (ḡa₂-nu ga-na ga-ab-sa₂-sa₂-en)] v.s. (pour les restitutions, comp. le colophon d'*UET* VI/2, 156); ce serait la seconde tablette d'une “édition” en trois tablettes.

Hymne à la houe: 643, 644 + 727 (Delnero 2006: 1968), 645⁵⁰, 788 (Delnero 2006: 1968).

Texte composite: ETC SL 5.5.4.

L. 79: 'ḡes¹al¹-e u₃ 'i₇-x¹ [...] (644:1'). — **L. 80**: kan₄ ki E₂.NUN-na-ka (644:2'). — **L. 82**: am₃-š[e₃²] au lieu de an-ta (644:4'); comp. am₃-ta en U. — **L. 83**: 'al-ti-ri₂-ki^{1mušen} (644:5' + 727:1'). — **L. 87**: [ma-a]l-tum-'am₃¹ ou [ma-al-l]a-tum-'am₃¹ (727:5'). — **L. 97**: 'ḡes¹al-nam a₂ nam-ḡu[ruš-...] (788 i' 5'), fautif pour 'ḡes¹al-am₃ a₂ nam-ḡuruš-a-kam //.

Les instructions de Šuruppag: 646–648 (= Alster 2005, textes Ur₄-Ur₆).

Edition: Alster (2005: 31–220 et pl. 1–15, 17–29 et 60–69).

L. 152, Ur₄: [eni]m d[u₁₁-...n]a-'ta¹-bala-e. **L. 153, Ur₄**: 'dumu x¹ [...]. **L. 178, Ur₄**: b[i₂]-i[n]-'e₁₁¹-de₃. **L. 181, Ur₄**: lugal-bi-i[r am]ar. **L. 185, Ur₄**: 'a₂ šu¹ im-du₇-du₇. **L. 189, Ur₄**: ba-am₃-DAB₅ (au lieu de ba-an-DAB₅); -am₃- pourrait plaider contre la lecture da b₅ de KU. **L. 197, Ur₅**: [...-g]e^{1p} š[u...]'x¹ [...]. **L. 208, Ur₅**: pas -[k]a, peut-être -[k]e₄^{1p}. **L. 211, Ur₅⁵¹**: [...-a]m₃^{1p} ga da huḡ (KU)-ḡa₂-'am₃¹. **L. 245, Ur₆**: copie Alster GIN₂ (pas du₅). **L. 270, Ur₆**: copie Alster ab-ba-[š]e₃². **L. 275, Ur₆**: Le signe précédant -ga n'est pas TE.

Remarques supplémentaires

450: V. *Lamentation sur Ur*.

456: V. *Descente d'Innana aux Enfers*.

498–499: Edités dans Ludwig 2006.

525: Išbi-Erra H (Michalowski 2005: 201 et n. 2 sq.).

534: V. Brisch (2007: 69 et 267).

552: V. *Lamentation sur Sumer et Ur*.

606: Cf. Römer (2007: 181–82).

655, 715: V. *Ninurta et la tortue*.

726: Cf. n. 50.

727: V. *Hymne à la houe*.

741: V. *Malédiction d'Agadé*.

744: V. *Innana et Ebiḡ*.

780: V. *Sulgi B*.

788: V. *Hymne à la houe*.

919: Edité dans Frahm (2006).

50. D'après Delnero (2006: 1968) + 726 (103–106), mais, la ligne 106 mise à part, les traces conviennent mal.

51. Séquence 209-211-210.

Les auteurs d'*UET VI/3* méritent toute notre reconnaissance pour la publication très soignée de ce volume de textes, qui rendra certainement d'incalculables services dans l'avenir.

Références

- Al-Fouadi, A. H. A.
1969 Enki's Journey to Nippur: The Journeys of the Gods. Ph.D. Diss., University of Pennsylvania.
- Al-Rawi, F. N. H.
1995 Tablets from the Sippar Library IV. Lugale. *Iraq* 57: 199–223.
- Alster, B.
1993 Some Ur 3 Literary Texts and Other Sumerian Texts in Yale and Philadelphia. *ASJ* 15: 1–10.
1996 Inanna Repenting: The Conclusion of Inanna's Descent. *ASJ* 18: 1–18.
2005 *Wisdom of Ancient Sumer*. Bethesda, MD: CDL.
2006 Ninurta and the Turtle: On parodia sacra in Sumerian Literature. Pp. 13–36 in *Approaches to Sumerian Literature: Studies in Honour of Stip (HLLJ. Vanstiphout)*, eds. P. Michalowski and N. Veldhuis. CM 35. Leiden: Brill.
- Attinger, P.
1993 *Éléments de linguistique sumérienne. La construction de du₁₁/eldi "dire"*. OBO Sonderband. Fribourg: Editions Universitaires; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
1998 Inana et Ebiḫ. *ZA* 88: 164–95.
2003 L'Hymne à Nungal. Pp. 15–34 in *Literature, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke*, eds. W. Sallaberger, K. Volk und A. Zgoll. *Orientalia Biblica et Christiana* 14. Wiesbaden: Harrassowitz.
2005 A propos de AK "faire" (I). *ZA* 95: 46–64.
2006 A propos d'un nouveau duplicat de Ninmešara. *NABU* 2006/17.
2007 Addenda et corrigenda à Attinger dans Mittermayer 2006. *NABU* 2007/37.
- Bauer, J.
2007 Mosaiksteinchen zur sumerischen Literatur. *Or* 76: 393–403 (compte rendu d'*UET VI/3*).
- Brisch, N. M.
2007 Tradition and the Poetics of Innovation: Sumerian Court Literature of the Larsa Dynasty (c. 2003–1763 BCE). AOAT 339. Münster: Ugarit-Verlag.
- Cavigneaux, A.
1995 La Pariade du Scorpion dans les Formules Magiques Sumériennes. Textes de Tell Haddad V. *ASJ* 17: 75–99.
- Cavigneaux, A. et Al-Rawi, F.
2000 La fin de Gilgameš, Enkidu et les Enfers d'après les manuscrits d'Ur et de Meturan. *Iraq* 62: 1–19.
- Civil, M.
1965 *Le débat sumérien entre la houe et l'araire. Edition critique, traduction et commentaire*. Doctorat de 3^e cycle. Paris: non publié.
- Cooper, J. S.
1983 *The Curse of Agade*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Delnero, P.
2006 Variation in Sumerian Literary Compositions: A Case Study Based on the Decad. Ph.D. Diss., University of Pennsylvania.
- Dijk, J. van
1983 *LUGAL UD ME-LÁM-bi NIR-ĜÁL* [...], Vols. I–II. Leiden: Brill.
- Edzard, D. O.
1974 Zur sumerischen Hymne auf das Heiligtum Keš. *Or* 43: 103–13.
1990 Gilgameš und Huwawa A. I. Teil. *ZA* 80: 165–203.
1991 Gilgameš und Huwawa A. II. Teil. *ZA* 81: 165–233.
- Ferrara, A. J.
2006 The Size and Versions of Inanna's Descent. Pp. 127–38 in *If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle Verdun Leichty*, ed. A. K. Guinan et al. CM 31. Leiden: Brill.
- Frahm, E.
2006 Šulgi Sieger über Assur und die Skythen? *NABU* 2006/25.

- Frayne, D. R.
1998 New Light on the Reign of Išme-Dagān. *ZA* 88: 6–44.
- George, A. R.
2003 *The Babylonian Gilgamesh Epic* [...]. I–II. Oxford: Oxford University Press.
- Gragg, G. B.
1969 *The Keš Temple Hymn*. TCS 3. Locust Valley, NY: Augustin.
- Green, M. W.
1984 The Uruk Lament. *JAOS* 104: 253–79.
- Hallo, W. W.
1970 The Cultic Setting of Sumerian Poetry. Pp. 116–34 in *Actes de la XVII^e Rencontre Assyriologique Internationale, Université Libre de Bruxelles, 30 juin–4 juillet 1969*, ed. A. Finet. Ham-sur-Heure: Comité belge de recherches en Mésopotamie.
- Jacobsen, T., and Alster, B.
2000 Ningišzida's Boat-Ride to Hades. Pp. 315–44 in *Wisdom, Gods and Literature: Studies in Assyriology in Honour of W. G. Lambert*, eds. A. R. George and I. L. Finkel. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
- Jaques, M.
2004 Inanna et Ebiḫ: Nouveaux textes et remarques sur le vocabulaire du combat et de la victoire. *ZA* 94: 202–25.
2006 *Le vocabulaire des sentiments dans les textes sumériens. Recherche sur le lexique sumérien et akkadien*. AOAT 332. Münster: Ugarit-Verlag.
- Krebernik, M.
1992 Die Textfunde der 9. Kampagne (1986). Pp. 102–44 in *Isin – Išān Bahrīyāt IV. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1986–1989*, ed. B. Hrouda. ABAW NF 105. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften.
- Ludwig, M.-C.
1990 *Untersuchungen zu den Hymnen des Išme-Dagan von Isin. Santag 2*. Wiesbaden: Harrassowitz.
2006 “Enki in Nippur”: Ein bislang unidentifiziertes, mythologisches Fragment. *JCS* 58: 27–38.
- Michalowski, P.
1976 The Royal Correspondence of Ur. Ph.D. Diss., Yale University.
1989 *The Lamentation over the Destruction of Sumer and Ur*. MC 1. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
1998 Literature as a Source of Lexical Inspiration: Some Notes on a Hymn to the Goddess Inana. Pp. 65–73 in *Written on Clay and Stone: Ancient Near Eastern Studies Presented to Krystyna Szarzynska on the Occasion of Her 80th Birthday*. Warsaw: Agade.
2005 Literary Works from the Court of King Ishbi-Erra of Isin. Pp. 199–212 in “An Experienced Scribe Who Neglects Nothing”: *Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein*, eds. Y. Sefati et al. Bethesda, MD: CDL.
- Mittermayer, C.
2006 *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte*. OBO Sonderband. Fribourg: Editions Universitaires; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
2007 *Enmerkara und der Herr von Arata*. Inauguraldissertation, Universität Bern.
- Molina, M. y Böck, B.
1997 Textos y fragmentos literarios sumerios. *AuOr* 15: 33–41.
- Reisman, D. D.
1969 Two Neo-Sumerian Royal Hymns [...]. Ph.D. Diss., University of Pennsylvania.
- Robson, E.
2005 A New Manuscript of *Ninmešara* (ETCSL 4.07.02), Lines 109–139. *Or* 74: 382–88.
- Römer, W. H. P.
2004 *Die Klage über die Zerstörung von Ur*. AOAT 309. Münster: Ugarit-Verlag.
2007 Compte rendu d'UET VI/3. *BiOr* 64: 180–82.
- Sallaberger, W.
1993 *Der kultische Kalender der Ur III-Zeit* 1–2. UAVA 7/1–2. Berlin: de Gruyter.
- Shaffer, A.
1963 Sumerian Sources of Tablet XII of the Epic of Gilgameš. Ph.D. Diss., University of Pennsylvania.
- Sjöberg, Å. W.
1973 Der Vater und sein missratener Sohn. *JCS* 25: 105–67.
1975 in-nin ša-gur₄-ra. A Hymn to the Goddess Inanna by the en-Priestess Enḫeduanna. *ZA* 65: 161–253.

- Sjöberg, Å. W., and Bergmann, E.
 1969 *The Collection of the Sumerian Temple Hymns*. TCS 3. Locust Valley, NY: JJ. Augustin.
- Sladek, W. R.
 1974 *Inanna's Descent to the Netherworld*. Ph.D. Diss., The Johns Hopkins University.
- Sommerfeld, W.
 1992 Die Inschriftenfunde der 10. und 11. Kampagne (1988 und 1989). Pp. 144–64 *Isin – Išān Bahriyāt IV. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1986–1989*, ed. B. Hrouda. ABAW NF 105. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
- Veldhuis, N.
 2000 Kassite Exercises: Literary and Lexical Extracts. *JCS* 52: 67–94.
- Volk, K.
 2000 Edubba²a und Edubba²a-Literatur: Rätsel und Lösungen. *ZA* 90: 1–30.
- Waetzoldt, H.
 2005 Tempelterrassen und Ziqqurate nach der sumerischen Überlieferung. Pp. 322–42 in “*An Experienced Scribe Who Neglects Nothing*”: *Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein*, eds. Y. Sefati et al. Bethesda, MD: CDL.
- Wilcke, C.
 2002 Konflikte und ihre Bewältigung in Elternhaus und Schule im Alten Orient. Pp. 10–31 in *Schau auf die Kleinen . . . Das Kind in Religion, Kirche und Gesellschaft*, ed. R. Lux. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
 2006 Die Hymne auf das Heiligtum Keš. Zu Struktur und “Gattung” einer altsumerischen Dichtung und zu ihrer Literaturtheorie. Pp. 201–37 in *Approaches to Sumerian Literature: Studies in Honour of Stip (H.L.J. Vanstiphout)*, eds. P. Michalowski and N. Veldhuis. CM 35. Leiden: Brill.
- Zgoll, A.
 1997 *Der Rechtsfall der En-ĥedu-Ana im Lied nin-me-šara*. AOAT 246. Münster: Ugarit-Verlag.
- Zólyomi, G.
 2000 Amar-Suena and Enki's Temple. *NABU* 2000/51.
 2003a A New Manuscript of “Enlil in the Ekur (Enlil A).” *NABU* 2003/58.
 2003b Five Newly Identified Literary Fragments from Various Publications. *NABU* 2003/90.
 2006 Four Notes on Fragments Published in the Third Volume of UET 6. *NABU* 2006/65.

Hayim Tadmor, *The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Critical Edition, with Introductions, Translations and Commentary*. Second Printing with *addenda et corrigenda*, Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2007. Pp. xv + 318 + 60 plates + 1 acetate sheet.

Reviewed by Karen Radner, University College London.

In the first half of the eighth century BC, Assyria found itself in a precarious situation. With the rise of Urartu in eastern Anatolia, Assyrian supremacy was no longer automatically accepted by its neighbors, especially the smaller kingdoms of Syria and Anatolia. The treaties binding these states to Assyria and guaranteeing their tribute for the Assyrian treasury were vulnerable as long as swearing allegiance to Urartu instead was a realistic alternative. At that time, Urartu's army was certainly Assyria's equal and in 754 BC, just when Aššur-nerari V had ascended to the Assyrian throne, Sarduri II, king of Urartu, defeated the Assyrian army in Northern Syria. This glorious achievement, celebrated in Sarduri's inscriptions, was quite clearly a disaster for Assyria: for the next years, the troops did not leave the kingdom's borders and only in 749 BC was a new expedition mounted—not against Urartu but instead to the border with Babylonia where Assyrian interests were now endangered as well.

In 746 BC, a rebellion against Aššur-nerari V took place in the main royal residence Kalhu and in the next year the man later known as Tiglath-pileser III seized the Assyrian throne. He had certainly supported the revolt, as had the governors of Assur and Kalhu who were among the very few high officials